

УДК 31

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/06>

Глебова Я.А.

ORCID: 0000-0002-3604-8191, канд. филол. наук

Белгородский национальный исследовательский университет

г. Белгород, Россия

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КОТ-Д' ИВУАРЕ

Аннотация. Целью статьи является рассмотрение особенностей демографической ситуации в Кот-д'Ивуаре. В статье приведена общая характеристика страны, отмечено этническое и лингвистическое разнообразие, описан дисбаланс в уровне урбанизации и географическом распределении населения между севером и югом страны. Значительное внимание также уделяется вопросу иммиграции как фактору роста населения, способствующему этническому разнообразию. Анализ современной демографической ситуации позволяет сделать вывод о значительном росте населения страны, а также предположить, что темпы роста населения будут сохраняться до конца столетия в связи с достаточно стабильным социально-экономическим развитием региона.

Ключевые слова: Кот-д'Ивуар; демографическая ситуация; иммиграция; урбанизация; население страны; коэффициент рождаемости; язык.

Glebova Ya.A.

ORCID: 0000-0002-3604-8191, Ph.D.

Belgorod State National Research University

Belgorod, Russia

DEMOGRAPHICS IN de Côte d'Ivoire

Abstract. The aim of the article is to examine the specific demographic situation in de Côte d'Ivoire. The article gives a general description of the country, notes the ethnic and linguistic diversity and describes the imbalance in the level of urbanization and the geographical distribution of the population between the north and the south of the country. Considerable attention is also paid to the issue of immigration as a population growth factor contributing to ethnic diversity. An analysis of the current demographic situation leads to the conclusion that the country's population growth rate is significant and suggests that the population growth rate will be maintained until the end of the century due to the rather stable socio-economic development of the region.

Key words: de Côte d'Ivoire; demographics; immigration; urbanization; population; fertility rate; language.

Кот-д'Ивуар является президентской многопартийной республикой с 1990 года. Конституция, принятая в 1960 году, была изменена в 1985 году, и затем в 2016 году. В 2016 году парламент был разделён на две палаты Национальное собрание и Сенат. Национальное собрание составляет 255 депутатов, которые избираются на четырёхлетний срок. С 2010 года президентом является Алассан Уаттара. С марта 2021 года Патрик Аши занял пост премьер-министра.

Площадь составляет 322 460 км² и делится на 109 департаментов, которые объединены в 19 областей. Официальной столицей с 1983 года является город Ямусукро, расположенный в центре страны.

Сегодня в Кот-Д'Ивуаре насчитывается более 60 различных этнических групп. Французский язык является официальным языком страны, однако на территории страны активно функционируют более 70 местных языков. Местные языки, благодаря которым осуществляется внутриэтническая коммуникация ивуарийцев, можно условно разделить на 5 языковых групп:

1. Группа языков ква (юго-восток Кот-д'Ивуара);
2. Группа языков кру (юго-западная лесная зона);
3. Группа языков гур (северо-восток);
4. Группа языков снуфо;
5. Группа языков манде (наиболее широкое географическое распространение).

В Кот-д'Ивуаре периодически проходит всеобщая перепись населения и жилищного фонда (Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH)). Перепись была проведена в 1998 году, следующая перепись была запланирована на 2008 год, однако она была отложена из-за политических волнений. В 2014 году была проведена последняя перепись населения. Полученные данные экономического и социального характера представляют собой важный инструмент прогнозирования развития и измерения прогресса страны.

В ноябре 1998 года общая численность населения оценивалась в 15 366 672 человека (7 844 623 мужчины: 51% и 7 522 049 женщин: 49%), что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3% за межпереписной период 1988-1989 годов [4, с. 5]. Уже в мае 2014 года, общая численность населения составила 22 671 331 человек (11 708 244 мужчины: 51,6% и 10 963 087 женщин: 48,4%) [5, с. 5]. Согласно версии World Population Prospects, в 2021 году общая численность населения составляет 27 223 277 человек (<https://clck.ru/Y7uqj>).

Население Кот-д'Ивуара относительно молодое: 39,8% населения моложе 15 лет. Средний возраст составляет 18,9 лет. Заметим, что, по сравнению с 1988 годом, наблюдается устойчивое снижение. Взрослое население (15–59 лет) составляет 57,2% от общего числа, но старшая возрастная группа (60+) – 3% (<https://clck.ru/Y7uvc>).

Темп роста населения в Кот-д'Ивуаре составляет 2,57%, что приведет к увеличению населения на 661 730 человек в период с 2019 по 2020 год. Коэффициент рождаемости в Кот-д'Ивуаре относительно высок – 4,68 ребенка на одну женщину, и это самый большой фактор, способствующий росту населения. Общий коэффициент рождаемости в 1980-х годах

составлял 48 рождений на 1000 жителей, а коэффициент смертности – 13 смертей на 1000 жителей. В 2020 году, общий коэффициент рождаемости снизился и равняется 35 рождений на 1000 жителей, а общий коэффициент смертности – 9,71 смертей на 1000 жителей (<https://clck.ru/Y7uti>). Можно предположить, что коэффициент смертности несколько снижается в связи с улучшения системы здравоохранения. Состояние системы здравоохранения в Кот-д'Ивуаре были относительно хорошими до конца 1980-х годов. Затем, из-за экономического кризиса, система здравоохранения стала с трудом удовлетворять потребности исключительно быстро растущего населения. В 2002 году гражданская война серьезно нарушила работу служб здравоохранения в северной части страны и заставила многих медицинских работников мигрировать. Больницы западного типа расположены только в крупных городах (например, в Абиджане, Буаке, Далоа и Корого), а клиники можно найти в других районах. Параллельно с официальной медициной широко распространена народная медицина [1]. Сегодня наметилась тенденция к улучшению в системе здравоохранения (в том числе, в связи с возвращением медицинских работников из-за нормализации обстановки и улучшениями в системе подготовки кадров). Заметим, что показатели рождаемости и смертности в Кот-д'Ивуаре выше, чем в остальном мире. И хотя ожидаемая продолжительность жизни в стране (мужчин 55,8 лет, и женщин 57,8 лет) является средней для региона, она ниже, чем в мире.

Во второй половине XX века Кот-д'Ивуар имел один из самых высоких темпов роста населения в Тропической Африке и в мире. Это было обусловлено высокими темпами естественного прироста и огромным притоком иммигрантов из бедных стран, которых привлекала сравнительно сильная экономика страны.

Кот-д'Ивуар имеет долгую историю как страна иммиграции. С колониальных времен и с развитием аграрного сектора, экономика страны в значительной степени зависела от иностранной рабочей силы. Рабочие из соседних стран с ограниченными природными ресурсами и избытком рабочей силы, таких как Буркина-Фасо, внесли большой вклад в экономическое развитие Кот-д'Ивуара. После обретения независимости в 1960 году и вплоть до середины 1980-х - начала 1990-х годов, когда страну поразил экономический кризис, иммиграция поощрялась национальными властями и поэтому оставалась высокой. Увеличение численности рабочей силы должно было способствовать развитию аграрного сектора экономики и превращению Кот-д'Ивуара в крупного экспортера. Изменение политики привело к беспрецедентному притоку иммигрантов в страну, особенно из соседних стран.

Согласно всеобщей переписи населения и жилищного фонда (1998), население страны (15 366 672 человека) состояло из 74% ивуарийцев и 26% иностранцев (4 000 047 человек, т. е. среднегодовой прирост составляет около 2,6%) (RGPH-1998). Однако, согласно данным переписи 2014 года, иммигранты составили только 24% населения страны, что свидетельствует о тенденции к снижению количества иммигрантов. Сегодня общее количество иммигрантов составляет 5,5 миллионов человек. Наибольшая доля иностранцев проживает в областях Средняя Комозэ и Нижняя Сассандра: от 45 до 43%, в то время как север

страны привлекает немногих (например, Денгеле: 6%). В 2001 году в Абиджане проживало всего 900 000 неивуарийцев (29%). Гендерный баланс остается стабильным с течением времени: большую часть этого иностранного населения составляют мужчины (55%).

Со временем Кот-д'Ивуар несколько утратил свою привлекательность для иммиграции, однако он остается одной из основных стран иммиграции для граждан государств-членов Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Подавляющее большинство мигрантов приезжает из приграничных стран:

Буркина-Фасо (56% зарегистрированных иностранцев);

Мали (19,8%);

Гвинея (5,8%);

Гана (3,3%);

Бенин (2,7%) [4].

Иммигранты из Буркина-Фасо в основном работают в сельском хозяйстве (73,5%). Малийцы также заняты в сельском хозяйстве, скотоводстве, рыболовстве, промышленности, сфере услуг и торговли. Граждане Ганы в основном заняты в рыболовном секторе, а также в сфере торговли и услуг [3, с. 19].

Интересно, что 50% иностранного населения, особенно среди граждан Буркина, Мали, Бенина или Нигерии не являются иммигрантами, а родились в Кот-д'Ивуаре. Недавние конфликты в Кот-д'Ивуаре, особенно с начала 2000-х годов, изменили характер миграционных потоков в страну и из страны. Многие иммигранты, а также их дети, родившиеся в Кот-д'Ивуаре, вернулись в свои страны. В то же время, эмиграция из Кот-д'Ивуара имеет тенденцию к росту.

Важнейший вопрос касается эволюции иммиграционных потоков и численности мигрантов в 2000-х годах. Всеобщая перепись населения и жилищного фонда 1998 года показала снижение иммиграционных потоков по сравнению с предыдущей переписью 1988 года. Что касается первого десятилетия 2000-х годов, которое было отмечено постоянными политическими волнениями, то точных данных предоставить невозможно. В период с 1999 по 2002 год произошло массовое возвращение иностранцев в страны происхождения. Например, попытка государственного переворота в 2002 году привела к возвращению примерно 360 000 граждан Буркина-Фасо [2, с. 17].

Как ни в одной другой стране Западной Африки, проблема иностранцев, находящихся на нелегальном положении, напрямую связана с иммиграционным законодательством страны. В Кот-д'Ивуаре в это законодательство на протяжении многих лет неоднократно вносились поправки. Однако с 2007 года от граждан государств-членов ЭКОВАС не требуется иметь разрешение на пребывание/проживание для проживания в Кот-д'Ивуаре.

Большинство иностранцев заняты на низкоквалифицированных работах. После обретения независимости Кот-д'Ивуар также нуждался в высококвалифицированных работниках, в частности, в секторе образования. В начале 1980-х годов несколько тысяч

иностранных учителей работали как в государственном, так и в частном секторе образования. В настоящее время число таких иностранных работников значительно сократилось.

Географическое распределение населения и уровень урбанизации показывает явный дисбаланс между севером и югом страны. Сельское население составляет 59% от общей численности населения. До реформ 1980-х годов развитие сельских районов основывалось на доминирующей роли государства. Эта поддержка была направлена на производство, сбор продукции и ее переработку, а также установление цен на сельскохозяйственную продукцию. Стремясь создать условия для развития сельского хозяйства, государство построило 48 000 км сельских дорог для открытия деревень и поселков, а также 361 гидротехническую плотину для орошения сельскохозяйственных культур, рыболовства и животноводства [6, с. 37]. Заметим, что сельское население становится все более бедным, несмотря на его большой вклад национальную экономику: в 2008 году уровень бедности составил 62,5% по сравнению с 49% в 2002 году [6, с. 38]. Эта тенденция продолжает сохраняться и приводит к миграции внутри страны и росту количества городов.

В юго-восточной четверти страны большинство людей живут в небольших деревнях и городах. На юге страны расположен крупнейший город - Абиджан, портовый город, население которого оценивается в 4,5 миллиона человек, а население метрополитена превышает 5,1 миллиона. Абиджан – 3-й по величине франкоязычный город в мире после Парижа и Киншасы, и только Лагос имеет большее население в Западной Африке. В 1983 году город Ямусукро был официально провозглашен столицей. Однако, такие экономические факторы и гражданский конфликт замедлили передачу правительственных функций, и Абиджан фактически остается столицей [1]. Население Ямусукро составляет 355 000 человек, что делает его 4-м по численности населения городом страны.

Всего в стране насчитывается более 60 городов (с населением от 12 000 человек). Количество городов с населением более 100 000 выросло до одиннадцати:

1. Абиджан 3 677 115 человек (и северный пригород Абобо 900 000 человек);
2. Буаке 567 481 человек;
3. Далоа 215 652 человека;
4. Сан-Педро 196 751 человек;
5. Ямусукро 194 530 человек;
6. Корого 167 359 человек;
7. Ман 139 341 человек;
8. Диво 27 867 человек;
9. Ганьоа 123 184 человека;
10. Абенгуру 104 020 человек;
11. Аньяма 100 653 человека.

Средняя плотность населения страны составляет 84 жителя на км². Например, в области Лагюн (из-за демографического веса города Абиджан) проживает почти четверть населения

страны, плотность населения составляет 379 человек на км², в то время как на севере страны в области Денгеле, проживает всего 15 человек на км² (по данным за 2010 г.) соответственно.

Кот-д'Ивуар является страной с высоким уровнем иммиграции. Относительно открытая иммиграционная политика, начатая в 1960-х годах, способствовала тому, что многие иммигранты стали селиться в стране. Политические конфликты (2002–2011 гг.) временно прервал эти потоки и увеличил эмиграцию. Тем не менее, согласно данным World Population Prospects, ожидается, что население Кот-д'Ивуара будет продолжать расти до конца столетия: к 2049 году численность населения превысит 50 миллионов человек. К 2099 году численность населения увеличится более чем в три раза и составит 95,91 миллиона человек. Экономика Кот-д'Ивуара также растет вместе с населением; однако, чтобы Кот-д'Ивуар стал страной со средним уровнем дохода в ближайшие пару десятилетий, необходимо контролировать стремительную урбанизацию, вызванную быстрым ростом населения.

Литература

1. Comhaire J.L. Côte d'Ivoire // Britannica. 2006. <https://clck.ru/ZFUon>
2. Courtin F., Fournet F., Solano P. La crise ivoirienne et les migrants burkinabés // Afrique contemporaine. 2010. №4. P. 11-27.
3. Merabet O. Etude sur le profil migratoire de la Côte d'Ivoire. Rapport final, European Commission, Civipol, Transtec, 2006. <https://clck.ru/ZFUsp>
4. Institut national de la statistique (Madagascar). Recensement général de la population et de l'habitat. Institut national de la statistique, 1996. Vol. 1.
5. Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2014 (RGPH 2014). Principaux résultats préliminaires, Secrétariat Technique Permanent du Comité Technique du RGPH, Côte d'Ivoire - Abidjan, 29/11/2014. 49 p.
6. De Côte d'Ivoire G. DSRP: Document de Stratégie de Relance du Développement et de Réduction de la Pauvreté. 2009.

© Глебова Я.А., 2021